

Factores y redes familiares en la percepción del bienestar y calidad de vida de los adultos mayores

Family factors and networks in the perception of well-being and quality of life of elderly

Fatores e redes familiares na percepção de bem-estar e qualidade de vida de idosos

Elizabeth Sara Salazar García^{1*}

^I Universidad César Vallejo. Chiclayo, Perú.

^{II} Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque, Perú.

^{III} Universidad Señor de Sipán. Chiclayo, Perú.

*Autora para la correspondencia: esalazarga19@ucvvirtual.edu.pe

Recibido: 20-10-2025 Aprobado: 05-12-2025 Publicado: 11-12-2025

RESUMEN

Introducción: el cuidado y la calidad de vida de los ancianos están recibiendo cada vez más atención, en particular, en el entorno familiar.

Objetivo: detectar y analizar los componentes familiares y el papel de las redes familiares que influyen en la percepción del bienestar de la tercera edad y en su calidad de vida. **Método:** se realizó una revisión sistemática de la literatura. El estudio se centró en la manera en que la organización y las relaciones familiares afectan la salud emocional y física de este grupo. Incluyó la identificación y evaluación de investigaciones relevantes que se han publicado en bases de datos académicas reconocidas (Databases, Dimensions, Pubmed, Scopus y Web of Science), con empleo de criterios rigurosos para incluir o excluir información con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de los hallazgos. **Resultados:** los hallazgos sugieren que factores como el apoyo emocional, la

proximidad de los vínculos familiares y la regularidad con la que se comunica uno con sus seres queridos tienen un impacto significativo en como los ancianos perciben su bienestar. Asimismo, se notó que contar con redes familiares extensas y bien estructuradas incrementa la calidad de vida de las personas mayores, al actuar como un recurso esencial para hacer frente a la soledad y el estrés. **Conclusiones:** el apoyo emocional, práctico y la situación socioeconómica influyen directamente en el bienestar de los adultos mayores. La fortaleza y calidad de las redes familiares son cruciales para mantener una vida de alta calidad en esta etapa de la vida.

Palabras clave: adultos mayores; bienestar; redes familiares; calidad de vida; revisión sistemática

ABSTRACT

Introduction: the care and quality of life of older adults are receiving increasing attention, particularly within the family setting. **Objective:** to identify and analyze the family components and the role of family networks that influence the perception of well-being and quality of life in older adults. **Method:** a systematic literature review was conducted. The study focused on how family organization and relationships affect the emotional and physical health of this group. This included the identification and evaluation of relevant research published in recognized academic databases (Databases, Dimensions, PubMed, Scopus, and Web of Science), using rigorous criteria to include or exclude information in order to ensure the quality and relevance of the findings. **Results:** the findings suggest that factors such as emotional support, the proximity of family ties, and the regularity of communication with loved ones have a significant impact on how older adults perceive their well-being. Furthermore, it was noted that having extensive and well-structured family networks increases the quality of life of older adults, acting as an essential resource for coping with loneliness and stress. **Conclusions:** emotional and practical support, as well as socioeconomic status, directly influence the well-being of older adults. The strength and quality of family networks are crucial for maintaining a high quality of life at this stage of life.

Keywords: elderly; well-being; family networks; quality of life; systematic review

RESUMO

Introdução: o cuidado e a qualidade de vida de idosos têm recebido crescente atenção, particularmente no contexto familiar. **Objetivo:** identificar e analisar os componentes familiares e o papel das redes familiares que influenciam a percepção de bem-estar e qualidade de vida em idosos. **Método:** foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática. O estudo focou em como a organização e os relacionamentos familiares afetam a saúde emocional e física desse grupo. Isso incluiu a identificação e avaliação de pesquisas relevantes publicadas em bases de dados acadêmicas reconhecidas (Databases, Dimensions, PubMed, Scopus e Web of Science), utilizando critérios rigorosos para inclusão ou exclusão de informações, a fim de garantir a qualidade e a relevância dos resultados. **Resultados:** os resultados sugerem que fatores como apoio emocional, proximidade dos laços familiares e regularidade da comunicação com entes queridos têm um impacto significativo na forma como os idosos percebem seu bem-estar. Além disso, observou-se que ter redes familiares extensas e bem estruturadas aumenta a qualidade de vida dos idosos, atuando como um recurso essencial para lidar com a solidão e o estresse. **Conclusões:** o apoio emocional e prático, bem como o nível socioeconômico, influenciam diretamente o bem-estar dos idosos. A força e a qualidade das redes familiares são cruciais para manter uma alta qualidade de vida nessa fase da vida.

Palavras-chave: idosos; bem-estar; redes familiares; qualidade de vida; revisão sistemática

Cómo citar este artículo:

Salazar García ES, Inchaustegui García CA, Sánchez de García NE, Suero Burga de Figueroa RP, Carrasco Huaman DI. Factores y redes familiares en la percepción del bienestar y calidad de vida de los adultos mayores. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e5127. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5127>

INTRODUCCIÓN

La vida de los adultos mayores se ha convertido en un tema de creciente relevancia a nivel global, impulsado por el aumento de la longevidad de la población y los cambios en la estructura familiar. En diversas culturas, la mayor esperanza de vida ha traído consigo importantes desafíos en relación con la atención y el bienestar de este grupo, lo que ha llevado a los investigadores a indagar sobre los factores que influyen en su calidad de vida. Las familias y sus lazos son cruciales en este contexto al proporcionar apoyo emocional, económico y asistencial: elementos esenciales para el bienestar de los ancianos.⁽¹⁾ Sin embargo, las relaciones familiares presentan una variedad de formas y complejidad, en dependencia en gran medida del contexto cultural, económico y social, lo que requiere un estudio exhaustivo y contextualizado.

La función de las redes familiares, que incluye tanto a los parientes cercanos como a los lejanos, es fundamental para entender cómo se define la calidad de vida en las personas mayores. En muchas culturas estas redes actúan como un sistema de apoyo integral que va más allá del cuidado físico, al contemplar aspectos emocionales, psicológicos y sociales que son vitales para el bienestar. En particular, se ha observado que el tipo de vínculo, la proximidad geográfica y la frecuencia del contacto con los familiares afectan directamente la percepción de bienestar y la calidad de vida de los ancianos. Además, los cambios en la estructura familiar, como la migración o la disminución del tamaño del núcleo familiar, pueden impactar negativamente estas redes de apoyo, lo que subraya la necesidad de analizar estos aspectos en diferentes contextos.

El enfoque principal de esta investigación radica en la necesidad de identificar y estructurar los elementos familiares, así como el efecto de las redes familiares en el bienestar de los ancianos. Aunque se reconoce generalmente que la familia y los sistemas de apoyo son fundamentales para la salud en la vejez, existe una carencia de estudios que analicen de manera sistemática cómo se entrelazan estos elementos y cómo varían en diferentes contextos económicos y culturales. Por lo tanto, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Qué factores y qué influencia tienen las redes familiares en la calidad de vida de las personas mayores?

La literatura existente proporciona una base sólida para este estudio. Se enfatiza en que los elementos familiares que afectan la calidad de vida en las personas mayores incluyen, entre otros: el tipo de asistencia que reciben, la estructura familiar y la calidad de las interacciones personales dentro del hogar.⁽²⁾ Estudios previos han demostrado que los ancianos que mantienen lazos familiares cercanos y reciben apoyo regular tienden a reportar una mayor satisfacción con su vida y menos síntomas de depresión.⁽³⁾ Sin embargo, la variabilidad en los resultados sugiere que estos efectos podrían ser influenciados por factores culturales, económicos y situacionales que aún requieren una investigación más profunda.

Además, se ha reconocido la importancia de las redes familiares ampliadas, que incluyen a parientes que no residen en el mismo hogar y amigos cercanos, como un elemento clave para mitigar los efectos negativos del envejecimiento, tales como la soledad y el aislamiento social.⁽¹⁾ Dichas redes proporcionan un apoyo adicional que complementa el cuidado ofrecido por la familia inmediata y pueden ser especialmente relevantes en situaciones donde las familias nucleares son pequeñas o están

dispersas en diferentes localidades. No obstante, existe una falta de información en la literatura sobre cómo estas redes se relacionan con los factores familiares y de qué manera su efectividad varía según las particularidades demográficas y culturales.

Este análisis se fundamenta en la necesidad de explorar cómo los factores familiares y las redes de apoyo influyen en la calidad de vida de las personas mayores, un tema que adquiere cada vez más importancia en una sociedad en proceso de envejecimiento. Al sistematizar e identificar estos elementos se busca ofrecer un marco de referencia que ayude a orientar políticas públicas y estrategias de intervención dirigidas a mejorar el bienestar de los adultos mayores. Dado que la literatura actual presenta inconsistencias y vacíos en relación con la interacción de estos elementos en diversos contextos, este estudio contribuirá de manera significativa al entendimiento existente al brindar una perspectiva integral y contextualizada.

MÉTODO

Se empleó un enfoque meticuloso y organizado para analizar la literatura con el objetivo de minimizar sesgos potenciales y garantizar la validez científica de los hallazgos. Para reforzar la metodología, se fundamentó en principios que promueven la transparencia, la inclusividad, la claridad y la utilización de herramientas heurísticas. El análisis se llevó a cabo siguiendo las fases establecidas en el protocolo de Elementos de Información Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA), diseñado para mejorar la calidad en la presentación de revisiones sistemáticas que fue inicialmente creado en el campo de la salud, incluye una lista de verificación y un diagrama de flujo. Este protocolo fue seleccionado por su amplitud, su reconocimiento internacional en diversas disciplinas y su capacidad para fomentar la consistencia en los procesos de revisión.

Se elaboró un plan para localizar la información a partir de las categorías clave que aparecen en las interrogantes de la investigación. La fórmula de búsqueda estándar para la base de datos fue: "Apoyo familiar" OR "acompañamiento familiar" OR "red familiar" AND "Calidad de vida" AND "Adultos mayores" OR "ancianos" OR "envejecimiento".

Para minimizar el sesgo en la selección de documentos se utilizaron cinco bases de datos: Databases, Dimensions, Pubmed, Scopus y Web of Science. Los criterios de inclusión y exclusión aplicados en la selección se centraron en temas relacionados con el soporte familiar y la calidad de vida de los adultos mayores.

Para realizar el análisis hermenéutico profundo con base en las preguntas de investigación producto de la revisión sistemática de literatura, se procedió a seleccionar de manera rigurosa los documentos. Esta colección de publicaciones en su inicio tuvo la siguiente composición por bases de datos Databases (4), Dimensions (36), Pubmed (138), Scopus (256) y Web of Science (137). De manera progresiva se fueron aplicando filtros para la criba correspondiente, eliminando los registros duplicados, luego se utilizó el filtro de pertinencia, de accesibilidad, vinculación temática y rigor metodológico (Ver Figura 1). Este proceso permitió identificar 10 documentos para la revisión sistemática de literatura.

Fig. 1. Diagrama de flujo. Elaborado con apoyo de la aplicación disponible en https://estech.shinyapps.io/prisma_flowdiagram/, con base en los datos extraídos de Databases, Dimensions, Pubmed, Scopus y Web of Science.

RESULTADOS

Mediante la investigación sistemática de la literatura existente se analizaron los factores familiares y el papel de las redes familiares que influyen en la percepción de bienestar en los adultos mayores. Los resultados se han organizado para responder a las preguntas de investigación planteadas, y se detallan a continuación.

La revisión sistemática ha revelado que los factores familiares que influyen en la percepción de bienestar de los adultos mayores son diversos y se manifiestan en varios estudios revisados:

Apoyo familiar y social: Zheng *et al*⁽⁴⁾ destacaron que el apoyo social, incluyendo el apoyo familiar, es el factor más efectivo en la promoción de estilos de vida saludables (HPLP) entre los adultos mayores. La comunicación regular con familiares y amigos permite a los adultos mayores aprender y mejorar su nutrición y responsabilidad en salud, lo que tiene un efecto positivo en su bienestar general. El apoyo social no solo mejora los estilos de vida saludables de los adultos mayores sino que también actúa como un mediador entre la calidad de vida y el estatus socioeconómico, lo cual sugiere que una red familiar sólida puede tener un impacto significativo en el bienestar de los adultos mayores.

Fragilidad, funcionalidad familiar y estatus socioeconómico: la investigación realizada por Andrade *et al*⁽²⁾ reveló que la vulnerabilidad constituye un elemento fundamental en la reducción de la calidad de vida relacionada con la salud. Este estudio enfatiza cómo la estructura familiar y el estatus socioeconómico influyen en la calidad de vida de las personas mayores. Una familia unida, con relaciones interpersonales sólidas y cohesión familiar, fomenta un entorno de apoyo que beneficia tanto la salud física como mental de los ancianos. Por otro lado, el estatus socioeconómico afecta indirectamente la calidad de vida mediante la disponibilidad de recursos y servicios, así como la capacidad de participar en actividades sociales. Un nivel socioeconómico más elevado permite a los ancianos disfrutar de una mayor seguridad financiera, acceso a atención médica de calidad y oportunidades para mantener una vida social activa; factores que son esenciales para alcanzar una adecuada calidad de vida.

Estabilidad socioeconómica: Wang *et al*⁽³⁾ y Zheng *et al*⁽⁴⁾ hallaron que el estatus socioeconómico tiene una influencia indirecta en la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores a través del apoyo social. Un nivel socioeconómico más elevado proporciona más recursos sociales y tiempo para actividades sociales, lo que mejora los estilos de vida saludables.

Interacción social y apoyo emocional: la investigación llevada a cabo por Nuril Haya *et al*⁽⁵⁾ demostró que un sólido apoyo familiar contribuye tanto a una mejor calidad de vida en general como a áreas específicas de salud física y mental entre los cuidadores familiares, quienes a menudo son personas mayores. Este apoyo emocional y práctico es crucial para aliviar la carga del cuidado y potenciar la sensación de bienestar.

Apoyo emocional y toma de decisiones: el estudio realizado por Chang y Chen⁽⁶⁾ subraya que el apoyo emocional y la asistencia en el proceso de toma de decisiones que proporciona la familia son fundamentales para la satisfacción vital de los ancianos. Este apoyo emocional incluye gestos de afecto, comprensión y atención activa de los familiares, lo que refuerza la autoestima y el bienestar psicológico de las personas mayores. Además, la participación familiar en decisiones significativas de la vida cotidiana ayuda a los ancianos a sentirse valorados y competentes, lo que a su vez disminuye la ansiedad y el estrés. En conjunto, estos elementos aumentan considerablemente la percepción de bienestar y la satisfacción con la vida entre los adultos mayores.

Estado mental como mediador: Wang *et al*⁽⁷⁾ investiga cómo la salud mental sirve como un vínculo entre el apoyo emocional familiar y la satisfacción con la vida en personas mayores. Los resultados muestran que los ancianos que reciben apoyo emocional de manera regular tienden a presentar menos síntomas de depresión y ansiedad. Esta salud mental mejorada, a su vez, conduce a una mayor satisfacción con la vida. En otras palabras, el apoyo emocional no solo afecta directamente la percepción del bienestar sino que también enriquece la salud mental, lo que al mismo tiempo incrementa aún más la satisfacción general de los ancianos con su vida.

Un resumen de todo ello puede apreciarse en la Tabla 1 que sigue a continuación:

Tabla 1. Factores familiares que influyen en la percepción de bienestar de los adultos mayores

Autor	Factores familiares que influyen en la percepción de bienestar
Zheng, <i>et al.</i> (2022) ⁴	Apoyo emocional: El apoyo emocional proporcionado por la familia es crucial para el bienestar psicológico de los adultos mayores. Ofrecen consuelo y comprensión para mitigar sentimientos de soledad y depresión. Funcionalidad familiar, estatus socioeconómico.
Andrade J, <i>et al.</i> (2020) ²	Interacciones sociales: La calidad de las interacciones sociales dentro del hogar, incluyendo el tiempo y la calidad de la convivencia con familiares, influye significativamente en la percepción de bienestar.
Nuril Haya, <i>et al.</i> (2019) ⁵	Interacción social y apoyo emocional. Satisfacción con el cuidado recibido: La percepción de los adultos mayores sobre la calidad del cuidado que reciben de sus familiares es importante para su bienestar.
Wang L, <i>et al.</i> (2020) ³	Estatus socioeconómico. Satisfacción con el cuidado recibido: Un cuidado considerado y respetuoso contribuye positivamente al bienestar.
Wang Q, <i>et al.</i> (2020) ⁷	Estado mental como mediador. Situación económica y apoyo financiero: El apoyo financiero de la familia contribuye a la percepción de seguridad y bienestar.
Chang Ch, Chen F. (2020) ⁶	Apoyo emocional y toma de decisiones.

Por otro lado, las relaciones familiares son esenciales para la vida de los ancianos, proporcionando apoyo tanto emocional como práctico, lo que impacta diversas áreas de su bienestar, entre ellas:

Soporte de redes familiares: los estudios revisados indican que las conexiones familiares son cruciales para el bienestar de las personas mayores. Gaspar *et al*⁽⁸⁾ hallaron que los lazos cercanos, especialmente con hijos y nietos, son vitales para una buena calidad de vida. Cambios en la estructura familiar, como la situación de “nido vacío”, pueden perjudicar el funcionamiento familiar y, por ende, el bienestar de los ancianos. Se investiga cómo las condiciones socioeconómicas y la fortaleza de las redes familiares influyen en la participación de los ancianos en actividades sociales, lo que a su vez afecta su calidad de vida. El análisis sugirió que los ancianos que disfrutaban de mejores condiciones económicas y de redes familiares sólidas tienden a participar más en actividades sociales, lo cual está positivamente relacionado con una calidad de vida superior. Las redes familiares robustas proporcionan el apoyo necesario para que los ancianos mantengan una vida social activa, lo que resulta fundamental para su bienestar tanto físico como mental.

Redes de apoyo social: Chang y Chen⁽⁶⁾ indican que las relaciones familiares cercanas, como el apoyo de hijos y nietos, pueden satisfacer necesidades emocionales esenciales, reducen la soledad y la tensión psicológica. Esto juega un rol fundamental en la conservación de una buena calidad de vida.

Estas relaciones, al proporcionar apoyo emocional y compañía, contribuyen a disminuir la soledad y el estrés. La investigación destaca que el apoyo y el interés de los miembros de la familia, quienes forman parte del círculo más íntimo de los ancianos, satisfacen necesidades emocionales fundamentales, reduciendo la sensación de soledad y la presión mental. Este apoyo emocional y la inclusión social están directamente relacionados con una mayor satisfacción vital y un bienestar general para los mayores.

Interacción con hijos y nietos: Riasmini *et al*⁽⁹⁾ mostraron que el vínculo con los hijos y nietos incrementa el bienestar mental y la felicidad entre las personas de edad avanzada. Estas conexiones familiares sirven como un apoyo emocional importante que asiste a los ancianos a enfrentar las dificultades cotidianas.

Cuidado de la familia y salud mental: Pinilla-Roncancio *et al*⁽¹⁰⁾ junto a Shamsikhani *et al*⁽¹¹⁾ destacaron que el adecuado apoyo familiar es vital para preservar la salud mental en las personas mayores. Un respaldo sólido de la familia ayuda a disminuir la depresión y la ansiedad, mejorando el bienestar general. Por otro lado, Shamsikhani *et al*⁽¹¹⁾ identifican que el respaldo práctico de los profesionales de la salud y de los familiares cercanos es fundamental para disminuir la carga de los cuidadores y elevar su calidad de vida, lo que indirectamente favorece a los ancianos a quienes cuidan. Estos hallazgos indican que una fuerte red de apoyo familiar puede reducir el efecto negativo del cuidado en la calidad de vida de los cuidadores, y por extensión, de los ancianos.

Redes familiares y salud física: Wang *et al*⁽³⁾ informaron que la asistencia de los hijos está vinculada a puntuaciones más altas en la medida de la calidad de vida relacionada con la salud. La ausencia de atención por parte de los hijos se relacionó con puntajes más bajos en las evaluaciones de bienestar, lo que subraya la relevancia del cuidado entre generaciones para la salud física de los ancianos. Nuril Haya *et al*⁽⁵⁾ presentan más pruebas al evidenciar que el apoyo familiar es un factor importante que predice la calidad de vida relacionada con la salud de quienes cuidan, lo que también tiene un efecto positivo de manera indirecta sobre los ancianos a su cuidado. Los hallazgos cualitativos de su investigación indican que la asistencia concreta de la familia y de los expertos es esencial para reducir la carga del cuidado y mejorar los aspectos tanto físicos como mentales de la calidad de vida de los cuidadores.

Apoyo instrumental: el estudio de Wang *et al*⁽⁶⁾ encontró que la falta de cuidado por parte de los hijos está asociada con puntuaciones más bajas en la calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL). Por lo tanto, el apoyo instrumental de la familia, como ayudar con las actividades diarias, es vital para mantener una buena calidad de vida.

Condiciones socioeconómicas y redes familiares: Andrade *et al*⁽²⁾ y Gaspar *et al*⁽⁸⁾ sugieren que factores como el estatus socioeconómico y la estructura familiar influyen en la calidad de vida de los adultos mayores. Aquellos con redes familiares más robustas y mejor estatus socioeconómico tienden a participar más en actividades sociales, lo que está positivamente asociado con una mejor calidad de vida.

Estos aspectos para más fácil comprensión aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Rol de las redes familiares en la calidad de vida de los adultos mayores

Autor	Rol de las redes familiares en la calidad de vida
Andrade J, <i>et al.</i> (2020) ¹	La calidad de las interacciones sociales y la convivencia en el hogar influye en la percepción de bienestar.
Nuril Haya, <i>et al.</i> (2019) ⁵	El cuidador principal tiene un rol crucial en la gestión de la salud y bienestar diario del adulto mayor.
Wang L, <i>et al.</i> (2020) ³	Redes familiares y salud física.
Wang Q, <i>et al.</i> (2020) ⁶	Apoyo instrumental.
Pinilla-Roncancio, <i>et al.</i> (2020) ¹⁰	Las redes familiares extendidas ofrecen un sistema de apoyo integral que favorece la integración social y reduce el aislamiento.
Shamsikhani, <i>et al.</i> (2023) ¹¹	Las redes familiares pueden mitigar los efectos negativos del maltrato físico y psicológico. Apoyo emocional: La presencia de familiares que ofrecen consuelo y comprensión puede mitigar sentimientos de soledad y depresión.
Gaspar, <i>et al.</i> (2023) ⁸	Las redes familiares extendidas favorecen la integración social y reducen el aislamiento, además de mitigar el impacto del maltrato.
Chang Ch y Chen F. (2020) ⁶	La participación activa en actividades familiares cotidianas y la relación con el cuidador principal son fundamentales para el bienestar.
Riasmini, <i>et al.</i> (2019) ⁹	Interacciones sociales: La convivencia con familiares impacta en la percepción de bienestar.

DISCUSIÓN

Respecto a los elementos familiares que impactan la visión de bienestar en personas mayores, según la investigación de Zheng *et al.*⁽⁴⁾, resalta que el respaldo social, incluyendo el familiar, es crucial para fomentar hábitos de vida saludables entre los adultos mayores. Este hallazgo está alineado con el estudio de Wang *et al.*⁽⁷⁾, que indica que la situación socioeconómica y el apoyo familiar son factores cruciales que impactan la calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL). Ambos estudios subrayan la función del apoyo familiar como un mediador entre la calidad de vida y las variables socioeconómicas, sugiriendo que un entorno familiar sólido tiene un efecto positivo en la percepción del bienestar de los ancianos.

Según la investigación llevada a cabo por Wang *et al.*⁽⁷⁾ en 2020, los presentes hallazgos refuerzan la idea de que el apoyo familiar, especialmente en términos de asistencia financiera y apoyo emocional, es fundamental para el bienestar de los ancianos. Este respaldo es vital en contextos donde los sistemas de seguridad social son ineficaces o insuficientes, y destacan la importancia de las conexiones familiares para satisfacer necesidades básicas y proporcionar apoyo emocional.

Por otro lado, el estudio de Song *et al*⁽¹²⁾ ofrece una perspectiva adicional, al señalar que la dinámica familiar ampliada y las transiciones dentro de estas relaciones son igualmente significativas en la vida de las personas mayores. Mientras que el presente análisis se centra en el apoyo familiar inmediato, los investigadores sugieren que la calidad de las interacciones dentro de familias más grandes, lo que integra la convivencia con hijos adultos o nietos, puede tener un impacto considerable en la sociabilidad y en la sensación de bienestar. Este hallazgo añade otra dimensión, indica que no solo la cercanía afectiva sino, también, la interacción frecuente dentro de una red familiar extendida, son beneficiosas para el bienestar en la tercera edad.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Andrade *et al*⁽²⁾ que identifica la vulnerabilidad y la eficacia familiar como factores clave de la calidad de vida, muestra un contraste interesante con el estudio de Song *et al*⁽¹²⁾ en 2023. Este último investiga cómo las familias ampliadas, en lugar de la cohesión familiar inmediata, afectan la participación social de los ancianos, sugiriendo que la calidad de las interacciones sociales podría tener un papel más importante que la estructura familiar misma en ciertos contextos. Esta discrepancia pone de manifiesto la importancia de analizar como las distintas redes familiares y las interacciones sociales influyen en el bienestar.

En relación con el impacto que tienen las conexiones familiares en la vida de los ancianos, la revisión efectuada evidenció la importancia que tienen estas redes en el bienestar de los adultos mayores, respaldada por diversas investigaciones en el campo. Gaspar *et al*⁽⁸⁾ junto con Chang y Chen⁽⁶⁾ sostienen que mantener vínculos estrechos con familiares, especialmente con hijos y nietos, es fundamental para alcanzar un alto nivel de calidad de vida, particularmente para disminuir la soledad y la ansiedad. Estas conclusiones son coherentes con las observaciones de Nuril Haya *et al*⁽⁵⁾ y Riasmini *et al*⁽⁹⁾, quienes también enfatizan que el apoyo emocional y la comunicación familiar son imprescindibles para la salud mental y el bienestar de las personas mayores.

En contraste, el estudio de Shamsikhani *et al*⁽¹¹⁾ se centra en cómo las conexiones familiares pueden disminuir los impactos negativos del abuso, lo que añade una nueva dimensión al papel protector que ejercen las familias, al considerar no solo el apoyo emocional sino también la protección contra riesgos como el maltrato. Este aspecto podría estar menos visible en investigaciones que se centran en el apoyo emocional dentro de entornos familiares relativamente estables, lo que indica áreas para futuras indagaciones en contextos más vulnerables.

Convergencias y divergencias en la literatura: uno de los aspectos comunes es el amplio consenso sobre la relevancia del apoyo familiar como una base fundamental para el bienestar y la calidad de vida en los ancianos. La mayoría de las investigaciones sugirieron que tener una sólida red de apoyo familiar mejora significativamente los indicadores de bienestar emocional y mental, así como la satisfacción general en la vida durante la tercera edad. No obstante, las discrepancias surgen en la manera en que se comprenden y se evalúan estos efectos. Por ejemplo, mientras que algunos estudios como el de Andrade *et al*⁽²⁾ destacan la importancia de la cohesión y la funcionalidad dentro del núcleo familiar, otros, como el análisis llevado a cabo por Song *et al*⁽¹²⁾ sostienen que la estructura y el tamaño de la red familiar podrían ser igualmente determinantes.

Las diferencias antes mencionadas pueden reflejar variaciones culturales o contextuales, sugiriendo que el impacto de las redes familiares no es universal, sino que cambia según factores específicos como el entorno sociocultural, el sistema de atención médica y las normativas de cada región.

Contribución principal del estudio: la contribución principal de esta investigación radica en el reconocimiento y la recopilación de los elementos y las redes familiares que afectan la manera en que los adultos mayores perciben su bienestar y calidad de vida, al ofrecer una perspectiva integral que conecta diferentes enfoques y hallazgos de estudios anteriores. Este estudio presenta un marco valioso para entender cómo las diversas dimensiones del entorno familiar pueden ser optimizadas para promover el bienestar de este grupo poblacional.

Limitaciones del estudio: una limitación importante de este análisis es la variabilidad en la definición y evaluación de "bienestar" y "calidad de vida" en los trabajos revisados, lo que podría afectar la capacidad de comparar los resultados. Además, la revisión se fundamentó en investigaciones de distintos contextos culturales y socioeconómicos, lo que, aunque enriquece el estudio también plantea desafíos adicionales en la interpretación de la información.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación subrayan que tanto los factores como las redes familiares juegan un papel fundamental en la percepción del bienestar y la calidad de vida de los ancianos. Aunque el apoyo emocional, práctico y la situación socioeconómica influyen directamente en su bienestar, la fortaleza y calidad de las redes familiares son cruciales para mantener una vida de alta calidad en esta etapa de la vida. Estos resultados proporcionan una base sólida para el desarrollo de políticas y estrategias que promuevan el bienestar integral de los adultos mayores a través del fortalecimiento de los lazos familiares.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que en futuras investigaciones se aborden las diferencias demostradas mediante análisis comparativos que exploren cómo las diversas estructuras familiares y entornos culturales influyen en la percepción del bienestar y la calidad de vida. Igualmente, sería beneficioso desarrollar instrumentos de medición estandarizados que permitan una comparación más efectiva de los hallazgos entre diferentes estudios y contextos. La necesidad de prestar mayor atención a las transformaciones en las dinámicas familiares y el impacto que estas tienen en la evolución del bienestar a lo largo del tiempo, podría proporcionar información crucial para el diseño de políticas públicas y estrategias de intervención.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. González C, Martínez T. El envejecimiento, la vejez y la calidad de vida: ¿éxito o dificultad? Rev Finlay [Internet]. 2023 [citado 3 Sep 2025]; 8(1):59-65. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s2221-24342018000100007&script=sci_abstract&lng=es
2. Andrade JM, Drumond Andrade FC, de Oliveira Duarte YA, Bof de Andrade F. Association between frailty and family functionality on health-related quality of life in older adults. Qual Life Res [Internet]. 2020 [citado 3 Sep 2025]; 29:1665-1674. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02433-5>
3. Wang L, Yang L, Di X, Dai X. Family Support, Multidimensional Health, and Living Satisfaction among the Elderly: A Case from Shaanxi Province, China. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2020 [citado 3 Sep 2025]; 17(22):8434. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph17228434>
4. Zheng X, Xue Y, Dong F, Shi L, Xiao S, Zhang J, *et al.* The association between healthpromoting-lifestyles, and socioeconomic, family relationships, social support, health-related quality of life among older adults in China: a cross sectional study. Health Qual Life Out [Internet]. 2022 [citado 3 Sep 2025]; 20(64). DOI: <https://doi.org/10.1186/s12955-022-01968-0>
5. Nuril Haya MA, Ichikawa S, Wakabayashi H, Takemura Y. Family Caregivers' Perspectives for the Effect of Social Support on their Care Burden and Quality of Life: A Mixed-Method Study in Rural and Sub-Urban Central Japan. Tohoku. J Exp Med [Internet]. 2019 [citado 3 Sep 2025]; 247(3):197-207. DOI: <https://doi.org/10.1620/tjem.247.197>
6. Chang C, Chen F. Relationships of Family Emotional Support and Negative Family Interactions with the Quality of Life among Chinese People with Mental Illness and the Mediating Effect of Internalized Stigma. Psych Quar [Internet]. 2020 [citado 3 Sep 2025]; 92:375-387. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11126-020-09811-9>
7. Wang Q, Liu X, Zhu M, Pang H, Kang L, Zeng P, *et al.* Factors associated with health-related quality of life in community-dwelling elderly people in China. Geriatr Gerontol Int [Internet]. 2020 [citado 3 Sep 2025]; 20(5):422-429. DOI: <https://doi.org/10.1111/ggi.13895>
8. Gaspar T, Raimundo M, Borges de Sousa S, Barata M, Cabrita T. Relationship between Burden, Quality of Life and Difficulties of Informal Primary Caregivers in the Context of the COVID-19 Pandemic: Analysis of the Contributions of Public Policies. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2023 [citado 3 Sep 2025]; 20(6):5205. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20065205>
9. Riasmini N, Sahar J, Supartini Y, Siti R. Independent Family Group Model Improving Health Status and Quality of Life of Elderly in the Community. Indian J Public Health Res Develop [Internet]. 2019 [citado 3 Sep 2025]; 10(12): 1930-1934. DOI: <https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijp hrd/192152>
10. Pinilla-Roncancio M, González-Uribe C, Lucumí DI. Do the determinants of self-rated health vary among older people with disability, chronic diseases or both conditions in urban Colombia? Cad Saúde Pública [Internet]. 2020 [citado 3 Sep 2025]; 36(5). DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00041719>

11. Shamsikhani S, Ahmadi F, Kazemnejad A, Vaismoradi M. Design and psychometric properties of the family support for older people questionnaire. *Sec Aging and Public Health* [Internet]. 2023 [citado 3 Sep 2025]; 11. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.10688>
[39](#)
12. Song Q, Bao L, Burr J. The Structure and Transition of “Extended Living Arrangements” in Later Life: Evidence from Rural China. *Soc Indic Res* [Internet]. 2023 [citado 3 Sep 2025]; 169:365-395. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03165-y>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Elizabeth Sara Salazar García: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, supervisión, visualización, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Carlos Alfonso Enrique Inchaustegui García: conceptualización, investigación, metodología, supervisión, redacción-revisión y edición.

Nora Elisa Sánchez de García: análisis formal, investigación, metodología, validación, redacción-revisión y edición.

Rosa Patricia Suero Burga de Figueroa: curación de datos, validación, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Dilser Ivan Carrasco Human: metodología, redacción borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

